

УДК 332.145
JEL classification: Z31; R58

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/44>

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

©*Никольская Е. Ю.*, канд. экон. наук, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, г. Москва, Россия, nikolskaya@gmail.com

©*Дехтярь Г. М.*, д-р экон. наук, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Россия

DEVELOPMENT TRENDS OF TOURIST AND HOTEL BUSINESS IN RUSSIA

©*Nikolskaya E., Ph.D.*, Russian Economic University G. V. Plekhanov, Moscow, Russia

©*Dekhtyar G., Dr. habil.*, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia

Аннотация. При позитивных тенденциях развития гостиничной индустрии в России остается ряд проблем, требующих оперативного и качественного решения. Рассматриваются современный уровень и перспективы развития мирового и российского гостиничного рынка, представлены графический материал и практические примеры из мировой, европейской практик гостиничного бизнеса, даны рекомендации по решению проблем, препятствующих развитию туризма и гостиничного бизнеса в Российской Федерации. Предлагается создание единого портала для зарубежных туристов и создание реестра российских и зарубежных туроператоров, которые смогут предлагать туры в России, их аккредитация.

Abstract. With positive trends in the hotel industry in Russia, a number of problems remain that require prompt and high-quality solutions. The current level and prospects of development of the world and Russian hotel market are considered, graphical materials and practical examples from world and European hotel business practices are presented, recommendations are given to solve problems that impede the development of tourism and hotel business in the Russian Federation. It is proposed to create a single portal for foreign tourists and create a register of Russian and foreign tour operators who can offer tours in Russia, their accreditation.

Ключевые слова: мировой рынок, отельная индустрия, страны-лидеры, динамика, прогноз, показатели, доходы, туристские потоки, инвестиционный климат.

Keywords: world market, hotel industry, leading countries, dynamics, forecast, indicators, incomes, tourist flows, investment climate.

Актуальность: Важно отметить, что мировой опыт развития отельной индустрии доказал, что это не только мощный источник доходов туристской отрасли, вносящий значительный вклад в формирование и рост ВВП, но и сфера, решающая вопросы социальной политики. Гостиничная индустрия во всем мире активно способствует снижению уровня безработицы путем создания рабочих мест. Например, в США в мировой отельной индустрии создано 1,86 млн. рабочих мест, во Франции и Китае — 1,6 млн. рабочих мест (в каждой из стран).

Введение

Проблемам развития гостиничного бизнеса в России и мире в научной литературе уделяется мало внимания, поэтому возникает необходимость глубокого изучения методов повышения эффективности управления гостиничным комплексом в России. Поиском методов, влияющих на развитие предприятий индустрии гостеприимства занимались такие ученые, как: Н. А. Зайцева, Е. Ю. Никольская, Л. А. Попов, С. С. Скобкин и другие, на трудах которых базируется данная статья.

Целью исследования является: разработка рекомендаций по развитию гостиничного бизнеса в России, повышению качества гостиничных услуг в России, а также эффективности продвижения гостиничных услуг.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: выявление факторов, сдерживающих развитие гостиничного бизнеса, анализ текущего состояния гостиничного комплекса; разработка практических рекомендаций по развитию гостиничного бизнеса в России.

Результаты исследования

На современном этапе, на развитие гостиничного бизнеса в России значительно будет влиять цифровая экономика. Сочетание цифровых платформ, пользовательского контента и обратной связи, интеграция в социальные сети, глобальные услуги навигации, использование больших данных и искусственного интеллекта – влияет на то, как туристы общаются, потребляют и обмениваются информацией. Развитый в отношении цифровых технологий сектор индустрии гостеприимства и туризма может развивать предпринимательство, расширить возможности местных сообществ и эффективно управлять ресурсами, что является важными целями развития гостиничного бизнеса.

По прогнозам UNWTO в результате цифронизации авиаотрасли, путешествий и туризма, в период с 2016 по 2025, ожидается [3]:

- создание стоимости туристского сектора до 305 млрд. долл. США за счет повышения рентабельности;
- перенос 100 млрд. долл. США стоимости традиционных игроков туристского рынка на новых участников рынка;
- генерирование общественных благ около 700 млрд. долл. США для потребителей и общества в целом за счет снижения экологического воздействия, повышения безопасности, экономии затрат и времени;
- перемещение в сеть существующих рабочих мест, будет компенсировано созданием квалифицированных рабочих мест нового поколения как внутри сектора туризма, так и связанных с ним секторов экономики.

Гостиничный рынок РФ динамично развивается, что во многом обусловлено следующими факторами:

Возрастающий туристский интерес к РФ со стороны мирового сообщества, выраженный положительной динамикой количества туристских прибытий, где РФ в последние несколько лет постоянно входит в ТОП-10 стран мира по показателю «International Tourist Arrivals», по данным Всемирной туристской организации UNWTO (Таблица 1) [4].

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) прогнозирует следующую тенденцию роста международного туризма и выделяет Топ-10 по вкладу туризма в ВВП. По состоянию на 2018 г. (Таблица 2) [3].

Таким образом, в десятку международных лидеров по вкладу туризма в ВВП вошли следующие города: Шанхай, Пекин, Париж, Нью-Йорк, Орландо, Токио, Бангкок, Мехико,

Лас-Вегас, Шэньчжень. По росту объемов доли городского туризма за последние два года, можно выделить следующие города: Каир (34.4%), Макао (14,2%), Стамбул (13.1%), Дублин (11.5%), Чунцин (13.2%), Манила (11.4%), Пекин (10, 7%), Шанхай (10.5%), Гуанчжоу (10,5%), Анталья (9,2%).

Таблица 1.
ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТСКИХ ПРИБЫТИЙ В РФ

Год	Количество прибытий, млн. чел.	Место вТоп-10 стран ЮНВТО
2012	25,7	8
2015	28,4	8
2014	29,8	9
2018	35,9	9
2020	47,1	9

Процессы глобализации на туристском и гостиничном рынке в России, в условиях цифровой экономики, сопровождаются [4]:

- изменением технологий производства и продажи туристского и гостиничного продукта, посредством внедрения цифровых технологий;
- интенсификацией межнациональной деловой активности;
- повышением роли глобальных компаний в национальной экономике и расширением возможностей для экспорта услуг, благодаря цифровым каналам сбыта;
- созданием поставщиками услуг собственных виртуальных туроператоров, посредством использования глобальных агрегаторов туристского контента;
- изменением модели потребления и покупательского поведения потребителей;
- появлением непрофильных дистрибутивных каналов, имеющих собственные клиентские базы и предлагающие на своих платформах бронирование туристских продуктов и услуг.

Таблица 2.
РЕЙТИНГ СТРАН ПО ВКЛАДУ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

№	Страна	Доля вклада в экономику страны, млрд. \$
1	Шанхай	35
2	Пекин	32,5
3	Париж	28
4	Нью-Йорк	24,8
5	Орландо	24,8
6	Токио	21,7
7	Бангкок	21,3
8	Мехико	19,7
9	Лас-Вегас	19,5
10	Шэньчжэнь	19,0

Все перечисленные факторы, влияют на производство туристского и гостиничного продукта, в том числе: трансформацию компонентов туристских и гостиничных продуктов (адаптацию под электронные каналы сбыта и динамичное пакетирование), в информационной составляющей (адаптация информации для продажи на мировом рынке), производстве (перенос позиционирования с уникального торгового предложения на бренд и удобство продажи) и сбытовой сети — возможность продажи туристских и гостиничных

продуктов в любое время и любом месте. (Рисунок 1).

Проведем анализ положительных и отрицательных сторон влияния процессов глобализации на развитие туристического и гостиничного бизнеса (Рисунок 2). Таким образом, к положительным сторонам глобализации можно отнести: борьба за распределение средств приводит к более рациональному распределению ресурсов и эффективное их использование; рост конкуренции с международными туристическими и гостиничными компаниями приводит к внедрению инновационных технологий и повышению качества обслуживания; увеличение информационных потоков позволяет снижать проблемы в асимметрии информации между участниками рынка; формирование новых потребительских рынков гостиничных услуг; внедрение международных норм экологического производства повышает потребительские свойства гостиничного и туристского продуктов на территории.

Рисунок 1 Трансформация компонентов, производства и дистрибуции в туристическом и гостиничном бизнесе [5]

Также были выявлены слабые стороны от процесса глобализации в туристическом и гостиничном бизнесе, к которым относятся:

- угроза проникновения иностранного капитала на национальный рынок и вывоз прибыли; повышение барьеров входа на локальные рынки для местного малого и среднего предпринимательства; сокращение качественных продуктов и сворачивание эксклюзивных ниш; насыщение спроса за счет продажи туристских и гостиничных продуктов иностранных компаний или выездного туризма; снижение экспортных возможностей национальных туристских и гостиничных предприятий.

Если мы будем лучше понимать растущее экономическое, социальное и экологическое влияние технологий и инноваций в сфере туризма, наш сектор будет поддерживать непрерывный и всеобъемлющий рост в соответствии с целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций.

Рисунок 2. Анализ положительных и отрицательных сторон влияния процессов глобализации на развитие туристического и гостиничного бизнеса

Важно отметить, что при видимых позитивных тенденциях развития гостиничной индустрии в РФ до сих пор остается ряд проблем, требующих оперативного и качественного решения, среди которых можно отметить:

- 1) устаревшая материально-техническая база многих средств размещения РФ, особенно построенных более 30 лет назад (более 50% отелей представляют собой объекты еще советской эпохи), требующий реновации;
- 2) сложности и обременения при выделении земли под строительство объектов гостиничной индустрии;
- 3) нехватка гостиниц и средств размещения категории 3 звезды для развития как бизнес-туризма, так и культурно-познавательного туризма, что обусловлено в последние годы приростом большого количества международных гостиниц категории 4-5 звезд;

4) высокие цены на гостиничные услуги российских средств размещения;

5) нехватка профессиональных кадров в сфере гостиничного бизнеса и недостаточный уровень подготовки специалистов, работающих на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства, дефицит специалистов среднего звена, нежелание выпускников высших учебных заведений работать на начальных позициях в гостиницах (горничные, официанты, бармены) и очень часто привлечение на эти должности граждан иностранных государств;

б) относительно невысокие показатели загрузки гостиниц в российских регионах, чему способствует состояние региональной туристской инфраструктуры, и в первую очередь транспортной [1].

Стратегией развития российской индустрии туризма является увеличение въездного туристического потока в Российскую Федерацию до 70 миллионов к 2020 году, что обеспечит огромный прирост по сравнению с 27.5 миллионов туристов, посетивших страну в 2014 году.

Достижение этой цели будет иметь громадный эффект для объектов размещения, инфраструктуры и рабочих мест в туристической сфере. В связи с этим необходима разработка национальной программы устойчивого развития туризма как составляющей национального хозяйственного плана создания рабочих мест и достижения экономического роста [4].

Для развития внутреннего въездного туризма в РФ необходимо решение следующих задач: формирование и продвижение позитивного образа России, популяризации истории страны, ее культуры и природы; проведение информационно-культурных и общественно-политических мероприятий, направленных на привлечение иностранных туристов в РФ; организация обменов делегациями молодых деятелей культуры, политики и бизнеса для установления взаимопонимания, проведение конференций и выставок; разработка и внедрения единых стандартов для туристической отрасли, создание современного конкурентоспособного туристского комплекса всех территорий РФ, обеспечивающего, широкие возможности для удовлетворения культурно-познавательных и рекреационных потребностей российских и иностранных граждан и вносящего вклад в развитие экономики страны.

Для продвижения гостиничных услуг, по нашему мнению, необходимо создать единый портал для зарубежных туристов, где они смогут забронировать тур, оплатить, решить вопрос с получением российской электронной визы; получить он-лайн сопровождение тура на родном языке (в том числе с помощью мобильного приложения); использовать другие возможности цифровой платформы [2].

Также предлагается создание реестра российских и зарубежных туроператоров, которые смогут предлагать туры в России, их аккредитация, помощь в продаже услуг, ведение учета всех проданных услуг; отражение результатов продаж этих услуг в статистике, размещение отзывов, предоставление адресной государственной поддержки гостиничным предприятиям, активно развивающим въездной и внутренний туризм [7].

Заключение

Увеличить количество иностранных туристов в Россию поможет государственная программа по развитию и модернизации въездного и внутреннего туризма в стране, а также по развитию национальных центров и современных цифровых технологий в туризме и гостиничном бизнесе, развитие широкого спектра туристских и гостиничных услуг, создание базы данных по турфирмам и гостиницам, готовым развивать туризм в России, создание системы государственного контроля качества туристских и гостиничных услуг, а также

эффективной системы продвижения национальных туристских и гостиничных услуг за рубежом.

Список литературы:

1. Гадимова Ф. К., Никольская Е. Ю. Проблемы развития туризма: логистический объект // Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства, туризма и спорта: сборник статей. Уфа, 2018. С. 45-50.
2. Никольская Е. Ю., Игнатьев А. А. Тенденции развития медицинского туризма в России // Российский Экономический Интернет журнал. 2019. №1.
3. Зайцева Н. А., Ильина Е. Л., Никольская Е. Ю., Романова М. М. Перспективы развития индустрии туризма и гостеприимства до 2025 года // Оценка профессиональных квалификаций сотрудников индустрии гостеприимства. М., 2016. С. 117-134.
4. Nikolskaya E. Yu., Popov L. A., Kosheleva A. I., Kobyak M. V., Lepeshkin V. A. Trends in the development of hotel business in the world and the Russian Federation // International Journal of Applied Business and Economic Research. 2016. V. 14. №9. P. 5843-5864.
5. Nikolskaya E. Yu., Pasko O. V., Volkova I. A., Anikina E. N., Lebedeva O. E. Modeling the competitive advantage of companies within the hotel industry in a region // International Journal of Engineering and Technology(UAE). 2018. V. 7. №3.15. P. 293-295.
6. Никольская Е. Ю. Инновации, технологии в гостиничной деятельности // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 351-359.
7. Матвеев А. А., Никольская Е. Ю. Практические рекомендации по внедрению менеджмента качества на предприятиях гостиничного бизнеса // Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства, туризма и спорта. Уфа, 2018. С. 111-121.

References:

1. Gadimova, F. K., & Nikol'skaya, E. Yu. (2018). Problemy razvitiya turizma: logisticheskii ob"ekt. In *Aktual'nye problemy razvitiya industrii gostepriimstva, turizma i sporta: sbornik statei. Ufa*, 45-50. (in Russian).
2. Nikol'skaya, E. Yu., & Ignat'ev, A. A. (2019). Tendentsii razvitiya meditsinskogo turizma v Rossii. *Rossiiskii Ekonomicheskii Internet zhurnal*, (1). (in Russian).
3. Zaitseva, N. A., Il'ina, E. L., Nikol'skaya, E. Yu., & Romanova, M. M. (2016). Perspektivy razvitiya industrii turizma i gostepriimstva do 2025 goda. In *Otsenka professional'nykh kvalifikatsii sotrudnikov industrii gostepriimstva. Moscow*, 117-134. (in Russian).
4. Nikolskaya, E. Yu., Popov, L. A., Kosheleva, A. I., Kobyak, M. V., & Lepeshkin, V. A. (2016). Trends in the development of hotel business in the world and the Russian Federation. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(9). 5843-5864.
5. Nikolskaya, E. Yu., Pasko, O. V., Volkova, I. A., Anikina, E. N., & Lebedeva, O. E. (2018). Modeling the competitive advantage of companies within the hotel industry in a region. *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*, 7(3.15). 293-295.
6. Nikolskaya, E., (2018). Innovation, technology in the hotel activity. *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 351-359. (in Russian).

7. Matveev, A. A., & Nikol'skaya, E. Yu. (2018). Prakticheskie rekomendatsii po vnedreniyu menedzhmenta kachestva na predpriyatiyakh gostinichnogo biznesa. In *Aktual'nye problemy razvitiya industrii gostepriimstva, turizma i sporta. Ufa*, 111-121. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 13.02.2019 г.*

*Принята к публикации
17.02.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Никольская Е. Ю., Дехтярь Г. М. Тенденции развития туристического и гостиничного бизнеса в России // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №3. С. 357-364. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/44>.

Cite as (APA):

Nikolskaya, E., & Dekhtyar, G. (2019). Development trends of tourist and hotel business in Russia. *Bulletin of Science and Practice*, 5(3), 357-364. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/44>. (in Russian).